

Петр Александрович Скобликов, д. ю. н., ведущий научный сотрудник
Института государства и права РАН

Как заявить о телефонном мошенничестве, чтобы добиться возбуждения дела

В ЭТОЙ СТАТЬЕ:

- Как правоохранительные органы реагируют на заявления о телефонных мошенничествах
- Эффективно ли обжалование постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в таких случаях
- Как действовать пострадавшим от телефонных мошенников и их представителям, чтобы добиться уголовного преследования злоумышленников

В последние годы распространены изощренные, масштабные и часто успешные атаки телефонных мошенников — лишь немногим гражданам удалось их избежать.

Государство, конечно, принимает определенные превентивные меры против такого рода угроз.

Между тем только возбуждение уголовных дел и привлечение телефонных мошенников к уголовной ответственности создают условия для возвращения похищенных

средств и (или) возмещения пострадавшим причиненного ущерба за счет имущества виновных, а также для получения страховых выплат, если имущество пострадавших было застраховано и хищение входит в число страховых случаев.

Основная масса телефонных мошенничеств выявляется посредством рассмотрения заявлений пострадавших. В данной статье проанализируем практику рассмотрения таких заявлений в правоохранительных органах.

Судьба заявлений о телефонном мошенничестве

В 2018–2024 годах автор провел выборочное исследование¹, которое позволяет получить представление о том, как на практике органы МВД России реагируют на заявления граждан, в отношении которых неизвестные лица пытались совершить так называемые телефонные мошенничества.

Исследованные случаи. Во всех изученных случаях к пострадавшим гражданам по мобильной или фиксированной телефонной связи либо через мессенджеры обращались некие лица, которые располагали неким набором персональных данных о гражданах, выдавали себя за представителей различных финансовых или коммерческих организаций, должностных лиц госорганов либо представлялись известными в той или иной сфере деятельности персонами. Далее разыгрывались разные сценарии, направленные на то, чтобы побудить граждан предоставить какие-то сведения о себе или организации, в которой они работают, совершить действия финансового и иного характера и др.

Высока вероятность, что в каждом таком случае против граждан совершено и окончено преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 272 УК, — неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, — поскольку деяние повлекло копирование информации и совершено с корыстной целью (это может объяснить, каким образом неизвестные завладели персональными данными граждан), и (или) другое преступление, предусмотренное ст. 137 УК, — нарушение неприкосновенности частной жизни. Кроме того, в большинстве указанных случаев усматриваются признаки покушения на мошенничество либо иные преступления, кото-

рые не были доведены до конца по независящим от посягающего лица обстоятельствам (ч. 3 ст. 30 УК), — следовательно, виновные должны нести уголовную ответственность, даже если не причинили материального ущерба потерпевшим.

Действия потерпевших. Кто-то из потерпевших в изученных случаях обращался в правоохранительные органы, оформив соответствующее заявление на бумаге и отправив его традиционной почтой. Иные, в целях быстроты доставки и рассмотрения, отправляли свои заявления по электронной почте или через интернет-сайт правоохранительного органа, заполнив там специальную форму.

Граждане обращались с данными заявлениями на разные уровни — к руководству МВД России, к руководству управлений (главных управлений) МВД России по соответствующему субъекту РФ, к руководству специализированного Управления «К» МВД России. У заявлений была разная степень проработанности; часть из них тщательно выверялась с помощью подготовленного юриста, имеющего опыт оперативно-следственной работы. Действия злоумышленников анализировались, им давалась правовая оценка. К заявлениям прилагались копии состоявшихся переписок, аудиофайлы с речами злоумышленников, справки от мобильного оператора и провайдера об имевших место соединениях (с кем, когда, по чьей инициативе) и т. д. В резолютивной части заявлений некоторые граждане формулировали ходатайства о проведении целесообразных и неотложных, с их точки зрения, проверочных и следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, об установлении иных потерпевших и о сопоставлении полученных данных с тем, что изложено в заявлении, и т. д.

1 Данное небольшое исследование проводилось путем опроса граждан из разных регионов России, изучения предоставленных ими документов, а также посредством использования методов включенного наблюдения и правового эксперимента.

Реакция правоохранительных органов. Однако все обозначенные вариации обращений не влияли на конечный результат: после прохождения длительной административной процедуры (занимавшей несколько недель) все заявления поступали в отделы полиции по месту жительства подавших заявления граждан и поручались для рассмотрения участковым уполномоченным полиции. Те, в свою очередь, оформляли письменные объяснения граждан (которые в основном дублировали сведения, изложенные в заявлениях) либо справки о том, что с гражданами не удалось связаться, а затем по надуманным основаниям выносили постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

В отдельных случаях прокуроры в рамках надзора за соблюдением установленного порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях инициативно отменяли постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и назначали дополнительную проверку. Однако такая проверка выражалась, как правило, лишь в отобрании от заявителей дополнительных объяснений. Затем повторно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела; о вынесении таких повторных постановлений заявители не извещались, их копии не получали².

Это закономерный результат, поскольку участковые уполномоченные полиции не имеют необходимых познаний, умений, инструментов, полномочий и времени для доследственной проверки и расследования преступлений, тем более таких сложных и высокотехнологичных.

Итак, есть основания предполагать, что если в органы МВД России поступают заявления о преступлениях (либо покушениях на преступления), предусмотренных ст. 137, 272, 159, 159.3, 159.6 УК, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, которые не причинили потерпевшим существенного материального

ущерба, то работа по их проверке с привлечением оперативных работников, следователей и экспертов-криминалистов не проводится, методы оперативно-розыскной деятельности и цифровой криминалистики не применяются, следы преступлений не фиксируются, предварительное расследование не осуществляется; априори выносятся постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

Показательный пример из практики МВД России

Для более полного раскрытия настоящей темы проиллюстрируем практику рассмотрения заявлений граждан о покушении на мошенничество с использованием информационно-коммуникационных технологий и о неправомерном доступе к компьютерной информации на примере из практики МВД России. Как известно, в структуре МВД России есть Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК МВД России), а в территориальных органах МВД действуют подразделения по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий. Они созданы за счет штатной численности ликвидированного Управления «К».

Действия злоумышленников. Субботним утром, 28.09.2024, на мобильный телефон гражданина П. поступил звонок с неизвестного ему номера с префиксом 918. Звонивший обратился к П. по имени-отчеству, а сам представился Беловым А.В., работником АО «Мосэнергосбыт». Белов (будем называть его так) известил, что в доме по месту жительства П. производится бесплатная («по федеральной программе») замена действующих индивидуальных электросчетчиков на трехтарифные³. Для замены необходимо выбрать подходящие день и время, чтобы принять работника Мосэнергосбыта. Затем Белов попросил записать номер электросчет-

чика, который будет доставлен и подключен. После этого он сообщил, что будет оформлен договор на установку электросчетчика, огласил дату рождения П. (привел ее точно) и заявил, что, помимо имеющихся данных, гражданин должен указать свой СНИЛС. На вопрос «Зачем?» Белов ответил, что новый счетчик будет оснащен сим-картой для автоматической передачи данных, поэтому нужны дополнительные персональные данные.

П., являющийся пенсионером МВД и имеющий опыт оперативной работы, спросил, принимает ли телефон, с которого позвонил Белов, входящие звонки. Белов ответил утвердительно и предложил проверить. П. перезвонил, услышал голос Белова, и они ненадолго продолжили разговор. П. сказал Белову, что приезжать на адрес не следует — сначала необходимо проверить достоверность поступившей информации. После этого завершил разговор. П. тут же выяснил, что, согласно открытым источникам, номер, с которого позвонил Белов, зарегистрирован не в столичном регионе, а в Краснодарском крае. Затем П. позвонил в контактный центр АО «Мосэнергосбыт». Оператор пояснил, что по адресу П. замена электросчетчиков не проводится. Также оператор сообщил, что П. не первый, кто получил звонок от лжеработника Мосэнергосбыта.

Заявление потерпевшего. В тот же день П. подготовил заявление о преступлении и направил его через сайт МВД России в УБК. В заявлении он описал приведенные выше факты и предположил, что дополнительные персональные данные, которые пытался выведать Белов, нужны для дальнейшей

реализации преступной схемы. Например, для взлома личного кабинета жертвы на сайте «Госуслуги», последующего получения кредитов от имени жертвы и завладения полученными таким образом денежными средствами либо завладения телефонным номером жертвы и получения посредством него доступа к банковским счетам и т. д.

В заявлении П. предложил свою правовую оценку происшедшего: имеет место совокупность двух преступлений. Первое из них — покушение на мошенничество с целью хищения денежных средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 или ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.3 УК). Такая квалификация обоснована следующим. Исходя из обстоятельств происшедшего, умысел виновного был направлен на то, чтобы завладеть всеми денежными средствами, к которым удастся получить доступ. В таком случае деяние следует оценивать по наиболее тяжкому из возможных последствий, которые могли наступить в данном случае, но не наступили по независящим от виновного причинам. У потерпевшего благоприятная кредитная история, и при удачном для преступника развитии событий он мог бы оформить на потерпевшего кредит или кредиты на сумму более 1 млн руб. и завладеть кредитными средствами. Кроме того, на банковских счетах потерпевшего в сумме находилось более 1 млн руб. Поэтому виновному должно вменяться покушение на мошенничество на сумму более 1 млн руб., что следует расценивать как особо крупный размер (примечание 4 к ст. 158 УК).

Второе преступление окончено. Это предусмотренный ч. 2 ст. 277 УК неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной

2 В правоприменительной практике сложилась система приемов и уловок правоохранителей, направленных на противодействие возбуждению тех уголовных дел, которые по каким-то причинам представляются нежелательными. Подробнее см.: Скобликов П.А. Противодействие правоохранителей возбуждению уголовных дел: система типичных приемов и уловок // Закон. 2016. № 7. С. 92–105.

3 Здесь следует заметить, что с 2019 года в столице в рамках программы, утвержденной Департаментом экономической политики и развития г. Москвы, АО «Мосэнергосбыт» совместно с подрядной организацией действительно проводит работы по созданию системы беспроводного сбора показаний приборов учета электроэнергии. Однако персональный обзвон граждан в связи с этим не проводится.

информации, если это деяние повлекло копирование информации и совершено с корыстной целью (только это может объяснить, откуда у мошенников обширные персональные данные о потерпевшем; возможно, преступники получили доступ к некой банковской базе данных).

П. в своем заявлении обратил внимание правоохранителей на то, что, по всей видимости, помимо самого П., Белов и его соучастники обзвонили ряд иных граждан и часть из них повелись на уловки мошенников, сообщили все запрошенные данные и уже пострадали в финансовом плане либо в ближайшее время потерпят финансовый ущерб. Поэтому следует принять незамедлительные меры к определению локации телефона, с которого звонил Белов, задержанию последнего, закреплению цифровых и вещественных следов противоправной деятельности, установлению и опросу потенциальных потерпевших, выявлению сообщников Белова и т. д.

Судьба заявления. П. отслеживал судьбу заявления через ID, присвоенный при подаче обращения. Через два дня на сайте МВД России появилась информация, что заявление от П. 30.09.2024 зарегистрировано и находится на рассмотрении в ГУ МВД России по г. Москве. Еще через два дня появилась информация, что заявление зарегистрировано в КУСП.

Наконец, 14.10.2024 П. позвонил сотрудник уголовного розыска из территориального отдела внутренних дел, обслуживающего район проживания заявителя. Сотрудник сообщил, что заявление поступило в указанный отдел и он его отрабатывает, поскольку находится на дежурстве. Сотрудник пригласил П. к себе для дачи объяснений. П. поинтересовался, специализируется ли сотрудник на раскрытии киберпреступлений. Последовал ответ, что принцип работы сотрудника лично и дежурной группы в целом не линейный, а территориальный, приходится разбираться с заявлениями обо всем: о грабежах, угонах,

квартирных кражах и пр. После этого никаких известий для П. о результатах рассмотрения заявления о преступлении не поступало. Через четыре недели, предполагая, что принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела и это решение скрывается (в противном случае П. был бы вызван к следователю или дознавателю на допрос или для производства иных следственных действий), П. подал несколько жалоб на нарушение уголовно-процессуального законодательства⁴.

Все жалобы, которые были адресованы вышестоящим руководителям, через некоторое время поступили для рассмотрения в тот территориальный отдел внутренних дел (ОВД), в котором и были допущены нарушения. А еще через месяц П. получил в ответ на эти жалобы краткое ответное письмо, подписанное начальником ОВД. В нем сообщалось: «Ваше обращение в отношении сотрудников ОВД рассмотрено и не поддержано». Информация о том, о чем была жалоба, какие доводы приводил ее заявитель и чем они опровергнуты, в письме отсутствовала, то есть оно представляло собой унифицированную отписку, которая, видимо, направляется в ответ на многие жалобы.

Рекомендации пострадавшим от телефонного мошенничества и их представителям

Подводя итог изложенному, стоит сформулировать некоторые выводы и рекомендации для тех, кто пострадал или может пострадать от телефонных мошенников, а также для представителей пострадавших в уголовном процессе. Эти выводы и рекомендации основаны на изложенном выше материале, а также на других данных нашего исследования, которые не вошли в текст статьи из-за ограниченности ее объема.

1. Правоприменительная практика такова, что заявления о телефонном мошенничестве, поступившие в вышестоящие управления и отделы внутренних дел, как правило,

перенаправляются в низовые подразделения по месту жительства заявителей. Такая же судьба ожидает заявления о телефонном мошенничестве, адресованные в УБК МВД России или подразделения по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий территориальных органов МВД России.

1.1. В связи с изложенным в п. 1 рекомендуем заявление о телефонном мошенничестве адресовать в тот отдел или то отделение органов внутренних дел, на территории обслуживания которых проживает пострадавший. Если имеются какие-либо доводы в пользу того, чтобы заявление было рассмотрено в вышестоящем органе внутренних дел или в специализированном подразделении, то можно прибегнуть к следующему тактическому приему: подготовить второе заявление на основе первого, включить туда эти доводы и направить оба заявления одновременно по своим адресам. При этом следует рассматривать первое заявление как основное, а второе — как дополнительное, на которое не нужно возлагать большие надежды. Однако и пренебрегать возможностью увеличить шансы на успех не стоит.

1.2. Если в момент совершения противоправных действий потерпевший находился вне места своего жительства (выехал за пределы своего района или населенного пункта к месту работы, в гости на выходные, в отпуск и т. д.), то изложенную выше рекомендацию модифицируем: помимо заявления, адресованного в ОВД по месту жительства, можно подготовить дополнительное заявление и направить его по месту временного пребывания и это обстоятельство (нахождение в момент совершения преступления по определенному адресу) подчеркнуть в заявлении.

1.3. Заявление, адресованное в ОВД по месту жительства, стоит доставить туда лично

и быть готовым к взаимодействию с оперативным работником и следователем, входящими в дежурную группу. Таким образом будет обеспечено максимально быстрое реагирование на заявление о телефонном мошенничестве.

2. Тем, кто подвергся атакам телефонных мошенников, но не понес материального ущерба или понес незначительный ущерб, автор тем не менее рекомендует незамедлительно обращаться в правоохранительные органы с заявлением о преступлении и добиваться возбуждения уголовного дела. Эта рекомендация основана на нескольких соображениях.

Во-первых, таким образом пострадавшие лица исполняют свой гражданский долг, внесут посильный вклад в борьбу с новыми и опасными формами преступности.

Во-вторых, если мошенники в ходе общения с потерпевшим оперировали его персональными данными (а на их использовании обычно и строятся мошеннические схемы), то он объективно заинтересован в обнаружении места утечки этих данных, пресечении их дальнейшего распространения и в том, чтобы виновные лица понесли ответственность. В случае возбуждения уголовного дела и осуществления предварительного расследования, принятия надлежащих мер оперативно-розыскного характера есть вероятность обнаружить и перекрыть каналы распространения персональных данных потерпевших, изъять находящиеся в незаконном обороте электронные базы данных и т. д.

В-третьих, как показывает практика, если потерпевший проявит настойчивость в достижении указанной цели и будет пользоваться помощью грамотного юриста, то с высокой степенью вероятности ему удастся добиться возбуждения уголовного дела.

Есть и соображение более общего характера, выходящее за рамки заявленной темы:

4 В ч. 2 ст. 144 УПК содержится требование о том, чтобы о процессуальном решении по заявлению о преступлении без промедления сообщалось заявителю с разъяснением права на обжалование принятого решения. Причем в случае отказа в возбуждении уголовного дела копия соответствующего постановления в течение 24 часов с момента его вынесения направляется заявителю, независимо от наличия ходатайства об этом (ч. 4 ст. 148 УПК).

протестировав реакцию органов предварительного расследования на заявление о преступлении, работу контролирующих и надзирающих органов по месту своего жительства, гражданин будет лучше готов к взаимодействию с этими органами в будущем, если он или его близкие столкнутся с преступлением, которое нельзя игнорировать.

Разумеется, решение о том, втягиваться ли в соответствующий юридический процесс, должен принимать потерпевший с учетом значимых личных обстоятельств, своих финансовых возможностей и пр.

3. Как показало наше исследование, жалобы на неизвещение заявителя о процессуальном решении, принятом по заявлению о преступлении, на ненаправление заявителю копии постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и на иные процессуальные нарушения, адресованные в вышестоящие органы внутренних дел, как правило, перенаправляются в тот орган, где допущены нарушения, а там в удовлетворении жалоб отказывается — по надуманным мотивам либо вообще без мотивировки.

3.1. Указанные в п. 3 жалобы целесообразно направлять в органы прокуратуры в порядке ст. 124 УПК, причем следует иметь в виду, что, согласно установленному порядку, обращения, решения по которым не принимали руководители нижестоящих прокуратур, направляются им для проверки изложенных доводов с установлением контроля либо без такового (см. п. 3.2 Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, утв. приказом Генпрокурора России от 30.01.2013 № 45). Поэтому для ускорения рассмотрения жалобы необходимо адресовать ее в низовую (районную или городскую) прокуратуру.

3.2. Если жалобу рассмотрел и принял по ней неудовлетворительное решение заместитель прокурора района, повторную жалобу следует направлять в ту же прокура-

туру, потому что вышестоящим прокурором для заместителя будет первый заместитель, а для последнего — прокурор района.

3.3. Вместе с тем в случае, если заявитель столкнулся с нарушениями при рассмотрении первичной жалобы (а особенно тогда, когда считает свой случай вопиющим), имеет смысл, минуя одну или несколько ступеней, обратиться в вышестоящую прокуратуру и, приведя свои доводы, просить об установлении контроля за своим обращением.

4. В тех немногих случаях из изученных автором, когда пострадавшие обжаловали в вышестоящий орган ФСБ России решение нижестоящего органа о направлении заявления о преступлении во внепроцессуальном порядке в органы внутренних дел, наблюдалась ведомственная солидарность: вышестоящий орган поддерживал позицию нижестоящего. Однако мы не станем рекомендовать в подобных случаях обжалование в органы прокуратуры, считая его бесперспективным. По делам о мошенничестве в УПК предусмотрена так называемая альтернативная подследственность (ч. 5 ст. 151): предварительное следствие может производиться следователем того органа, который выявил преступление, а значит, возбудить уголовное дело и провести расследование вправе следователь органа ФСБ России. И здесь надо обратить внимание на важный момент: вправе, но не обязан, поскольку в основном такие дела подследственны органам внутренних дел.

Если заявителю не удалось заинтересовать своим обращением органы государственной безопасности, несмотря на свои, казалось бы, веские резоны, то это надо принять, не растрчивать напрасно силы и время; добиться через прокуратуру главного — подключения к работе органов государственной безопасности — не удастся, для этого нет достаточной правовой основы.

Итак, наша рекомендация такова: подавать заявление о телефонном мошенничестве

в органы ФСБ России разумно, если в пользу этого есть конкретные доводы (иностраный след, террористический след, угроза экономической безопасности и др.). Эти доводы следует убедительно изложить в заявлении, но не считать их решающими, и рассматривать такое заявление стоит как дополнительный (не основной) инструмент защиты.

5. Желательно не отвечать на вызовы с неизвестных номеров, при возникновении подозрения прерывать телефонное общение, а также устанавливать на мобильные телефоны программы, позволяющие в автоматическом режиме записывать все телефонные разговоры (те аудиозаписи, которые в будущем не потребуются, пользователь может периодически удалять). Такая тактика позволит в случае мошеннических атак получить образы голосов мошенников, зафиксировать все подробности состоявшихся разговоров⁵, использовать записи в качестве веских улик в будущем уголовном процессе.

Рекомендация об оснащении мобильного телефона программой для записи разговоров особенно актуальна для тех, кто вынужден отвечать на вызовы с незнакомых номеров,

кто часто получает звонки от мошенников, а также для тех, кто уже попался на уловки телефонных мошенников, поскольку, достигнув успеха, обнаружив слабые стороны своей жертвы, они могут продолжить атаки на нее.

Конечно, в силу различий в возрасте, образовании, профессиональном и житейском опыте, психофизиологических качествах люди имеют разную уязвимость в отношении атак телефонных и иных мошенников. Тем не менее никто не застрахован от того, чтобы попасться на уловки профессиональных мошенников, особенно если в результате неудачного стечения обстоятельств стандартная мошенническая схема получит подтверждение в глазах потенциальной жертвы либо для атаки мошенники будут использовать персонифицированную схему. Поэтому никому не следует пренебрегать доступными мерами защиты. ■

ЛИТЕРАТУРА

Скобников, П.А. Противодействие правоохранителей возбуждению уголовных дел: система типичных приемов и уловок // Закон. — 2016. — № 7.

5 В силу разных причин потерпевшие нередко не запоминают значимые моменты разговора или воспринимают их искаженно.

ЗАПОМНИМ

- ✓ Если в органы МВД России поступают заявления о преступлениях, предусмотренных статьями 137, 272, 159, 159.3, 159.6 УК, которые не причинили потерпевшим существенного материального ущерба, то работа по их проверке с привлечением оперативных работников, следователей и экспертов-криминалистов не проводится. Априори выносятся постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
- ✓ Подавать заявление о телефонном мошенничестве в органы ФСБ России разумно, если в пользу этого есть конкретные доводы: иностранный след, террористический след, угроза экономической безопасности и др.